

Resumen: El presente estudio tiene por objetivo examinar posibles diferencias respecto a la prevalencia del *burnout* y los factores implicados en su desarrollo en función del género. Para ello, se realizó un estudio transversal mediante encuesta en el que participaron 578 profesores de primaria y secundaria adscritos a centros públicos de Andalucía que cumplimentaron el Cuestionario de Burnout para Profesores Revisado (CBP-R; Moreno-Jiménez, Garrosa, & González-Gutiérrez, 2000) y otro de datos sociodemográficos. Los resultados muestran diferencias en la prevalencia del síndrome de estar quemado dependiendo del criterio adoptado para determinar si una persona padece burnout. Además, los datos indican que los hombres perciben mayores niveles de despersonalización y falta de realización personal que las mujeres. Respecto a las fuentes de estrés se observan igualmente diferencias en cuanto al género. De todo ello se derivan implicaciones prácticas a la hora de medir el burnout y desarrollar intervenciones para su prevención.

Palabras clave: Síndrome de estar quemado, Estrés laboral, Factores de estrés, Género, Niveles de enseñanza.

En la actualidad el estrés laboral se considera uno de los riesgos emergentes de carácter psicosocial más importantes en el contexto organizacional, ya que es una problemática extensa, grave y costosa (e.g., Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Raya, Moriana, & Herruzo, 2010; Watts & Ro-

Abstract: This study aims to address possible gender differences on the prevalence rate of burnout and the perception of stressors involved in its development. A cross-sectional survey study was conducted, in which 578 teachers from different teaching levels in public schools around Andalusia completed the Teachers' Burnout Questionnaire-Revised (CBP-R; Moreno-Jiménez et al., 2000) and some sociodemographic questions. Results revealed that differences on the prevalence rate of burnout depended to great extent on the criterion used for labeling a person as burned out. In addition, results showed that men perceived higher levels of depersonalization and lack of professional accomplishment than women. Furthermore, gender explained differences on the perception of several stressors considered as antecedents of burnout in teaching. These findings have important practical implications for measuring burnout and for developing interventions directed to its prevention at work.

Key words: Burnout, Job stress, Stressors, Gender, Teaching.

Title: *Prevalence rate and predictive factors of burnout among public education teachers: the role of gender*

bertson, 2011). De hecho, la investigación ha mostrado que existen niveles de estrés elevados en muchas organizaciones, sobre todo en aquellas del sector servicios como pueden ser la sanidad y la educación, siendo frecuente su carácter crónico en forma de *burnout* o síndrome de estar quemado, el cual se caracteriza por un alto agotamiento emocional o sentimientos de completo desgaste físico y psíquico en el trabajo, una alta despersonalización o distanciamiento psicológico de los compañeros y usuarios (cinismo) y una baja realización personal o sentimientos de incapacidad e

*Dirigir la correspondencia a:

José María León Rubio.

Departamento de Psicología Social. Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla. Camilo José Cela s/n, 41018, Sevilla (España). Correo electrónico: jmleon@us.es

© Copyright 2013: de los Editores de *Ansi*
edad y
E
strés

ineficacia en el trabajo (e.g., Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al., 2001; Shirom, 2003).

Existen numerosas investigaciones sobre los procesos de estrés de los docentes que abarcan las distintas etapas o niveles contemplados en el sistema educativo español (por citar algunos ejemplos recientes: Doménech & Gómez-Artiga, 2010; González-Morales, Rodríguez, & Peiró, 2010; León-Rubio, Cantero, & León-Pérez, 2011; Otero-López, Santiago, Castro, & Villardefrancos, 2010; Pozo, Salvador, Alonso, & Martos, 2008; Raya et al., 2010). Sin embargo, los porcentajes de prevalencia varían de un estudio a otro de forma considerable, con toda probabilidad, por el uso de diferentes instrumentos de medida y criterios a la hora de diagnosticar el estrés de los docentes.

Respecto al burnout, aunque para su medición se coincide en usar alguna de las validaciones del conocido Maslach Burnout Inventory (MBI: Maslach & Jackson, 1986), los puntos de corte y los criterios para clasificar a los encuestados como quemados son muy diversos. Por ejemplo, autores como Golembiewski y Munzenrider (1988) han considerado el agotamiento emocional como la dimensión central del burnout y, por ende, adoptan un criterio flexible calificando como quemado a cualquier persona que presente niveles elevados en dicha dimensión y en otra cualquiera de las dimensiones teóricas del concepto. Bajo estos supuestos, en España, la prevalencia del burnout en los docentes ha oscilado entre un 33% y un 49% (e.g., Ayuso & Guillén, 2008; Durán, Extremera, & Rey-Peña, 2001). Por el contrario, cuando se han utilizado unos criterios más estrictos, como puede ser el presentar puntuaciones altas en todas y cada una de las dimensiones teóricas del constructo, la prevalencia del síndrome en el profesorado se reduce, situándose entre un 3% y un 13% (e.g., Gil-Monte, 2005; Napione, 2008; Tejero, Fer-

nández, & Carballo, 2010). Por tanto, cabe esperar que a mayor restricción en los criterios para determinar si una persona sufre burnout, menor prevalencia del mismo.

Por otro lado, además de los criterios metodológicos, existen diferentes investigaciones que han indicado el papel del género como posible explicación a los hallazgos tan dispares relativos a la prevalencia del estrés y del burnout. En este sentido, Purvanova y Muros (2010), tras realizar un meta-análisis en el que revisaron 183 estudios sobre burnout, concluyen que existe una expresión diferenciada según el género en las dimensiones de este síndrome, ya que las mujeres son más propensas a puntuar alto en la dimensión agotamiento emocional, mientras que los hombres en la dimensión despersonalización. Tendencias que han sido también encontradas en algunos estudios realizados en el medio docente español (e.g., Ayuso & Guillén, 2008; Doménech & Gómez-Artiga, 2010; González-Morales et al., 2010).

Una posible fuente teórica para explicar dichos hallazgos se encuentra en las Teorías del Rol de Género (Eagly & Wood, 1999; Wood & Eagly, 2002; cf. Purvanova & Muros, 2010). Es decir, el género se considera una categoría de análisis que trata de visibilizar las relaciones desiguales que se dan entre mujeres y hombres, relaciones éstas que se han ido construyendo a partir de los patrones y modelos culturales en función del género. Así, desde una perspectiva del género como construcción social, se mantiene que las mujeres son más propensas a expresar las sensaciones de fatiga física y emocional pues aprendieron a mostrar sus emociones, mientras que, por el contrario, a los hombres se les socializa para ocultarlas.

Atendiendo al contexto español, Matud (2004) encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres en los estilos de afrontamiento del estrés en una muestra

con más de 2.800 personas. En concreto, los hombres presentaron puntuaciones más altas en la inhibición o supresión de las emociones y, en consecuencia, utilizaron más que las mujeres estrategias de afrontamiento como la racionalización y el distanciamiento, mientras que ellas emplearon más estrategias de evitación así como estrategias orientadas a la descarga emocional; es decir, los hombres suelen ser menos propensos a expresar emociones y tienden a enfrentarse con las situaciones estresantes aislándose o alejándose de los demás. Estos hallazgos son coherentes con la observación de que bajo condiciones de estrés sean “los” docentes quienes más se distancien de sus estudiantes (Moreno-Jiménez et al., 2000). Por todo ello, es razonable pensar que fruto de una exposición continuada a fuentes de estrés en el trabajo, las mujeres percibirán un mayor agotamiento emocional que los hombres; mientras que éstos percibirán una mayor despersonalización que las mujeres.

No obstante, es posible que los niveles de estrés y burnout sean similares en ambos géneros, pero estén causados por factores distintos, jugando un papel fundamental el contexto de trabajo (Agust, Grau, & Beas, 2001). En esta línea, algunos autores han encontrado que a las mujeres les preocupa más, y por ende presentan mayor estrés e insatisfacción, las dificultades relacionadas con la gestión eficaz del aula, los problemas de comportamiento y falta de motivación de los alumnos, la sobrecarga de trabajo por tener que responder a las exigencias de éste y a las tareas del hogar, y los conflictos interpersonales derivados de las interacciones con los distintos agentes educativos (Antonioni, Polychroni, & Vlachakis, 2006; Bauer et al, 2006; Eby, Maher, & Butts, 2010; Grayson & Álvarez, 2008; Santiago, Otero-López, Castro, & Villardefrancos, 2008); mientras que otros autores han señalado que a los hombres les genera más estrés las excesivas demandas curricu-

lares, los problemas derivados de una supervisión de baja calidad (e.g., inadecuada valoración de su trabajo, falta de apoyo individualizado) y la falta de oportunidades de promoción y desarrollo profesional (Montero-Marín et al., 2011, Moreno-Jiménez et al., 2000; Türküm, 2011). En consecuencia, existen argumentos para pensar que los factores organizacionales y laborales asociados al burnout son percibidos de forma diferencial en función del género.

En resumen, el presente estudio analiza la prevalencia del burnout en una muestra de docentes de primaria y secundaria, al tiempo que somete a prueba la hipótesis de la caracterización diferencial del burnout en función del género, según la cual, las mujeres percibirán un mayor agotamiento emocional que los hombres, mientras que éstos percibirán una mayor despersonalización que las mujeres. Por último, se explora la hipótesis de la percepción diferencial de las fuentes de estrés del burnout (organizacionales y laborales) en función del género.

En este sentido, aunque numerosos autores han centrado sus esfuerzos en estudiar los distintos factores implicados en el desarrollo del burnout, así como las principales consecuencias asociadas al mismo, existen aún resultados contradictorios respecto al papel que desempeña el género (e.g., Purvanova & Muros, 2010). Por ello, el presente estudio analiza las diferencias en las percepciones de hombres y mujeres (docentes de niveles de enseñanza no universitaria) respecto a las posibles fuentes de estrés laboral, así como la influencia de éstas en el origen y desarrollo del síndrome de estar quemado, lo que tiene importantes implicaciones de cara a la estimación de su prevalencia y desarrollo de medidas apropiadas para su prevención.

Método

Participantes

La muestra final incluyó 578 personas, con edades que se distribuyeron porcentualmente por rangos del siguiente modo: el 10.7% menos de 30 años, el 26.2% entre 31 y 40 años, el 36.5% entre los 41 y 50 años, y el 26,6% más de 50 años. En cuanto al género, el 58.1% eran mujeres y el 41.9% hombres. Todas estas personas eran docentes en ejercicio durante el curso académico 2009-2010, desempeñando su profesión en centros públicos de educación primaria (43%) y secundaria (57%) de Andalucía (*ámbito territorial* de la encuesta), la mayoría de ellas como funcionarios de carrera en activo (89.6% frente al restante 10.4% que ejercían su labor profesional en régimen de interinidad). La experiencia docente en años se distribuyó por porcentajes del siguiente modo: el 13.3% menos de 5, el 9.7% entre 6 y 10, el 14.7% entre 11 y 15, y el 62.3% más de 15.

Instrumentos

Cuestionario de datos sociodemográficos. Elaborado al efecto, se preguntaba a los participantes por su edad en años (menos de 30; entre 31 y 40; entre 41 y 50; y más de 50), género (hombre o mujer), nivel de enseñanza en el que imparte docencia (primaria o secundaria), situación administrativa (funcionario o interino) y años de experiencia docente (menos de 5; entre 6 y 10; entre 11 y 15; y más de 15).

Cuestionario de burnout del profesorado revisado (CBP-R; Moreno-Jiménez et al., 2000). Se trata de un instrumento diseñado para analizar los procesos de estrés y burnout específicos de la profesión docente, así como sus antecedentes organizacionales y laborales. Estos últimos se dividen en dos bloques, cada uno de ellos con dos escalas. El componente *desorganización* compuesto por las escalas supervisión de baja calidad (e.g., “*A veces tengo que saltarme reglas del instituto/colegio para lle-*

var a cabo mis tareas”) y condiciones de trabajo precursoras de estrés (e.g., “*Me siento alienado personalmente por mis compañeros*”), y el elemento *problemática administrativa* conformado por las escalas preocupaciones profesionales (e.g., “*La falta de seguridad o continuidad en el empleo*”) y falta de reconocimiento profesional (e.g., “*Salario bajo*”). Para la evaluación de los procesos de estrés y burnout, el instrumento consta de dos escalas: una de estrés de rol y una específica de burnout. Esta última, compuesta por tres subescalas que se corresponden con sus dimensiones tradicionales: agotamiento emocional (e.g., “*Me siento ansioso y tenso al ir a trabajar cada día*”), despersonalización (e.g., “*Siento que mis alumnos son el enemigo*”) y falta de realización personal en el trabajo (e.g., el inverso de “*En lo fundamental, yo diría que estoy muy contento con mi trabajo*”). La escala de estrés de rol no fue considerada en este estudio, pues no está clara su función en el instrumento, ya que sus propios creadores, en trabajos más recientes la incluyen entre los antecedentes del burnout en lugar de considerarla parte de los procesos de estrés (Moreno-Jiménez, Arcenillas, Morante, & Garrosa, 2005; Moreno-Jiménez, Garrosa, Rodríguez, Martínez-Gamarra, & Ferrer, 2009). Todos los ítems del instrumento siguen una escala tipo Likert de 5 puntos (desde 1 = *no me afecta*, hasta 5 = *me afecta muchísimo* para los 11 primeros ítems; desde 1 = *totalmente en desacuerdo*, hasta 5 = *totalmente de acuerdo* para los ítems restantes). En línea con estudios psicométricos anteriores (Moreno-Jiménez et al., 2000), tanto cada una de las dimensiones estudiadas como la escala en su conjunto presentaron una satisfactoria consistencia interna (valores del alpha de Cronbach entre .77 y .91).

Procedimiento

En primer lugar, es necesario indicar el procedimiento de muestreo llevado a cabo. La muestra descrita fue seleccionada de

una población constituida por 81.653 profesores de educación primaria y secundaria, adscritos a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el curso académico 2009-2010 (Unidad Estadística, Consejería de Educación, Junta de Andalucía, 2010). Para ello, se utilizó un procedimiento de *muestreo por conglomerados bietápico estratificado*. Primero, la población objeto de análisis fue dividida en 32 estratos resultantes del cruce de las variables provincia (8 provincias), nivel de enseñanza (2: primaria y secundaria) y género (2: hombres y mujeres). Después se calculó el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta una precisión o *error admitido* de $\pm 4\%$ para un *nivel de confianza* del 95.5% (dos sigmas), y una *probabilidad* de que las personas encuestadas presentasen la característica objeto de análisis (niveles altos de estrés laboral) del 54% (*P*), contingencia ésta que se fijó de acuerdo con los datos sobre España presentados en el informe de 2010 sobre estrés laboral del European Working Conditions Observatory (EWCO), de la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) (Broughton, 2010). Obteniéndose de este modo un *tamaño de la muestra* de 596 unidades elementales de evaluación, cuya *afijación* fue proporcional al número de personas en cada uno de los 32 estratos en que se dividió la población. Seguidamente, el tamaño de la muestra en cada estrato fue dividido por 14 (promedio de profesores por centro en la Comunidad Autónoma de Andalucía) para obtener así un número proporcional de conglomerados (45 centros de enseñanza) que fueron elegidos de manera aleatoria.

En una segunda etapa y también al azar, de cada uno de estos conjuntos fueron seleccionadas las unidades elementales de evaluación (docentes), manteniendo la proporcionalidad entre tales agrupaciones cuando comprendían un mismo estrato. Cuando la persona así seleccionada decli-

naba la invitación a participar era remplazada por otra perteneciente al mismo estrato y elegida también al azar entre las disponibles, de tal manera que la muestra invitada estuvo compuesta por 775 personas, de las cuales 179 (23%) renunciaron a participar argumentando diversos motivos (falta de motivación, excesiva sensibilidad ante el tema, desconfianza en el uso de los datos e impaciencia para cumplimentar la encuesta en su totalidad), por lo que la muestra participante fue de 596 personas (76.90%), de las cuales 7 no cumplimentaron la encuesta en su totalidad por resultarles fatigosa la tarea y 11 olvidaron firmar la hoja de consentimiento informado que precedía la encuesta. Por consiguiente, la muestra real fue de 578 personas, lo que supone una tasa de respuesta respecto al total de personas invitadas del 74.6%.

Por último, señalar que la evaluación de los participantes se realizó en su ámbito natural de trabajo y conforme a los Principios Éticos del Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (2010). Así, todos los participantes conocían el objetivo general de la investigación y expresaron con su firma el consentimiento de participar de forma voluntaria en el estudio, sin recibir a cambio ningún tipo de incentivo.

Resultados

Prevalencia de burnout

A modo de resumen de los datos recopilados, en la Tabla 1 se muestran los principales parámetros descriptivos de las variables estudiadas, así como sus correlaciones.

Para establecer la prevalencia del burnout en la muestra estudiada, siguiendo la misma estrategia que Bermejo-Toro y Prieto-Ursúa (2005) al estudiar el malestar docente con el CBP-R, las puntuaciones directas de los participantes en cada una de las dimensiones de burnout fueron transformadas en puntuaciones percentiles y se

Tabla 1. Correlaciones bivariadas y estadísticos descriptivos de las variables del estudio (N = 578).

	M	SD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Género	0,58	0,49	-											
2. Edad	3,92	0,48	-.14**	-										
3. Experiencia	3,26	0,48	-.10*	.70**	-									
4. Situación adva.	0,10	0,31	.11*	-.39**	-.53**	-								
5. Nivel docencia	0,57	0,46	-.11*	-.01	-.08	.04	-							
6. Supervisión baja	31,15	7,98	-.11*	.05	.09*	-.11**	.20**	-						
7. Cond. laborales	20,79	5,82	-.15**	.07	.08	-.11**	.21**	.90**	-					
8. Preocupac. prof.	22,51	7,73	-.05	-.03	.05	-.08	.03	.83**	.79**	-				
9. Falta reconocimiento	11,35	4,60	-.10*	.02	.09*	-.11**	.03	.86**	.87**	.89**	-			
10. Cansancio emocional	17,90	6,34	-.04	.08	.12**	-.13**	.08*	.68**	.70**	.65**	.69**	-		
11. Despersonalización	6,56	2,74	-.20**	.08	.08	-.08	.15**	.52**	.55**	.53**	.55**	.44**	-	
12. Falta de realización	15,44	4,89	-.11**	.02	.04	-.11*	.06	.56**	.54**	.44**	.50**	.29**	.28**	-

Nota: ** $p < .01$; * $p < .05$.

agruparon en tres niveles: (a) puntuaciones altas (por encima del percentil 66); (b) puntuaciones medias (percentiles 33-66), y (c) puntuaciones bajas (por debajo del percentil 33). A continuación, se consideraron diferentes criterios para determinar si una persona sufre burnout. De acuerdo con los planteamientos iniciales de Maslach y Jackson (1986), la prevalencia de burnout en la muestra se situó en un 7.44% (43 casos)

considerando que una persona padece el síndrome de estar quemado cuando puntúa alto en cada una de las dimensiones que componen el constructo (que denominaremos criterio estricto). Sin embargo, otros autores consideran que las dimensiones centrales del burnout son el agotamiento emocional y la despersonalización, ya que la dimensión falta de realización personal ha sido criticada tanto a nivel conceptual

“por reflejar más una característica de personalidad similar a la autoeficacia profesional que un componente genuino del burnout”, como metodológico “por su relativamente baja correlación con las otras dimensiones del burnout” (González-Romá, Schaufeli, Bakker, & Lloret, 2006: p. 166). Por tanto, siguiendo esta línea argumental, la prevalencia de burnout en la muestra asciende a un 13.49% (78 casos) al considerar que una persona padece el síndrome de estar quemado cuando obtiene puntuaciones altas en las dimensiones agotamiento emocional y despersonalización (que denominaremos criterio bidimensional). Por último, como apuntan Golembiewski y Munzenrider (1988), una persona padecerá el síndrome de estar quemado si puntúa alto en la dimensión agotamiento emocional y en otra de las dos restantes dimensiones (que denominaremos criterio flexible). Según estas premisas, como era de esperar, la prevalencia de burnout en nuestra muestra alcanza un 18.69% (108 casos).

De forma complementaria, se analizó el papel que juegan las variables sociodemográficas en la prevalencia de burnout. Para ello, se realizó un Análisis CHAID (*Chi Square Automatic Interaction Detection*) tomando como variable dependiente la clasificación de burnout según los diferentes criterios (estricto, bidimensional y flexible) y como variables explicativas las características sociodemográficas (género, edad, estado civil, experiencia docente, nivel de enseñanza y situación administrativa). Los resultados revelan que el género fue la variable que dio lugar a mayores diferencias en la proporción de casos de burnout (según el criterio “estricto”), con $\chi^2(1) = 1.6488$ ($p = 0,0199$). La proporción de casos de burnout que en el conjunto de la muestra es del 7.44%, asciende a 9.09% en el grupo hombres y baja al 6.25% en el grupo mujeres. Sin embargo, al utilizar tanto el criterio bidimensional como el flexible, la variable

que mejor predice la proporción de casos de burnout es el nivel de enseñanza [con $\chi^2(1) = 7.2228$ ($p = 0,0071$) y $\chi^2(1) = 4.6779$ ($p = 0.0305$), respectivamente]. Aplicando ambos criterios, la proporción de casos de burnout en el conjunto de la muestra (13.5% y 18.7%, correspondientemente), asciende en el caso de los docentes de secundaria (con valores respectivos de 19.4% y 24.1%) y baja en sus homólogos de primaria (11% en lo tocante al criterio bidimensional y 16.4% con respecto al criterio flexible).

Caracterización del burnout en función del género

Se realizó un análisis de muestras independientes usando el género como variable de agrupación (hombre o mujer) para contrastar las medias en cada una de las dimensiones del constructo burnout (*t*-test). Considerando que los resultados de aplicar el test de Levene revelaron que podía asumirse la igualdad de las varianzas (probabilidades del estadístico de Levene mayores a .05 en cada una de las dimensiones: agotamiento emocional $F = 0.29$; despersonalización $F = 0.54$; y falta de realización profesional $F = 0.01$), los contrastes pusieron de manifiesto que los hombres perciben mayores niveles de despersonalización que las mujeres [$Mdif = 1.11$; $DTdif = 0.23$; $t(1,576) = 4,91$; $p < .01$]; mientras que no se produjeron diferencias significativas en la dimensión cansancio emocional. Además, se observó que los hombres perciben mayores niveles de falta de realización personal que las mujeres [$Mdif = 1,13$; $DTdif = 0,41$; $t(1,576) = 2,76$; $p < .01$]. Estos resultados apoyan parcialmente la hipótesis de la caracterización diferencial del burnout en función del género.

Por otro lado, la hipótesis de la percepción diferencial de las fuentes de estrés organizacional y laboral sobre el burnout en función del género, se vio apoyada por los resultados derivados de realizar un análisis

de muestras independientes. En este sentido, usando el género como variable de agrupación (hombre o mujer) para contrastar las medias en cada uno de los factores organizacionales percibidos como antecedentes del burnout (*t*-test), y considerando los resultados del test de Levene, se observa que los hombres puntúan más alto que las mujeres de forma significativa en las dimensiones “supervisión de baja calidad” [*Mdif*= 1,79; *DTdif*=0,67; $t(1,576) = 2,68$; $p < .01$], “condiciones de trabajo precursoras de estrés” [*Mdif*= 1,75; *DTdif*=0,48; $t(1,576) = 3,61$; $p < .01$] y “falta de reconocimiento profesional” [*Mdif*= 0,91; *DTdif*=0,39; $t(499,847) = 2,31$; $p < .05$].

Ahondando aún más en esta hipótesis de la percepción diferencial en función del género de las fuentes de estrés organizacionales y laborales, se realizaron una serie de análisis de regresión jerárquicos en los cuales las diferentes dimensiones del burnout fueron introducidas como variable criterio y el género y las fuentes de estrés

organizacionales y laborales como variables predictivas, controlando las variables sociodemográficas (edad, nivel de enseñanza, situación administrativa y experiencia docente).

De esta forma, como se puede apreciar en la Tabla 2, en el primer paso (control) se introdujeron las variables sociodemográficas, en el segundo paso (efectos directos) se introdujeron el género (variable dicotómica tratada como una variable ficticia o *dummy*, donde 0 = hombre y 1 = mujer) y las fuentes de estrés organizacionales tras haber sido centradas antes siguiendo las recomendaciones de Aiken y West (1991). Por último, en el tercer paso se introdujeron las interacciones entre el género y las fuentes de estrés.

Los resultados sugieren que el género, las condiciones de trabajo precursoras de estrés y la falta de reconocimiento profesional son los principales factores explicativos del agotamiento emocional. Además, se obtuvo un efecto de interacción entre

Tabla 2. Análisis de Regresión Jerárquico donde las dimensiones de burnout son introducidas como variable criterio y el género y los factores organizacionales como variables predictivas (N = 578).

Predictor	Dimensiones del burnout					
	Agotamiento emocional		Desperso_nalización		Falta de realización personal	
	ΔR^2	β	ΔR^2	β	ΔR^2	β
Paso 1 (control)	.03**		.03**		.02 ⁺	
Paso 2 (efectos directos)	.50**		.33**		.32**	
Género		.06*		-.13**		-.04
Supervisión baja(SB)		.14 ⁺		-.07		.53**
Cond. Trabajo (CT)		.33**		.21*		.12
Preocup. Prof. (PP)		.09		.27**		-.21*
Falta Reconocim. (FR)		.20*		.17		.13
Paso 3 (interacciones)	.01		.00		.00	
Género x SB		-.26*		-.04		-.06
Género x CT		.07		-.08		.02
Género x PP		.04		.09		-.07
Género x FR		.16		.09		.12
Total	.53**		.36**		.34**	

Nota: ** $p < .01$; * $p < .05$; ⁺ $p = .06$.

Figura 1. Efecto de interacción entre Género y Supervisión como variables predictivas del Agotamiento Emocional

género y supervisión de baja calidad sobre el agotamiento emocional, el cual nos indica que los hombres que perciben una mayor supervisión de baja calidad puntúan más alto en la dimensión agotamiento emocional (ver Figura 1). Este modelo de efectos directos de condiciones de trabajo precursoras de estrés y falta de reconocimiento profesional, junto al efecto de interacción entre género y supervisión de baja calidad explica en torno al 51% de la varianza del agotamiento emocional.

En el caso de la despersonalización, existen efectos directos tanto del género como de los factores relativos a las condiciones de trabajo y las preocupaciones profesionales, que conjuntamente explican el 33% de la varianza de esta dimensión de burnout. Por tanto, ser hombre, estar expuesto a unas condiciones de trabajo precursoras de estrés y expresar una alta preocupación profesional se relacionan con mayores puntuaciones de despersonalización.

Por último, percibir una supervisión de baja calidad y tener bajas preocupaciones profesionales se relacionan con una mayor

falta de realización personal, ya que estas variables explican el 32% de su varianza.

Discusión

En este trabajo se adopta una perspectiva de género a la hora de examinar la prevalencia del burnout, así como al analizar los factores asociados al desarrollo de procesos de estrés y burnout en una muestra del profesorado de educación primaria y secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (España). En este sentido, los resultados revelan un 13.49% de casos de burnout al aplicar el criterio bidimensional (e.g., González-Romá et al., 2006). Este porcentaje se puede ver aumentado (18.69%) o disminuido (7.44%) dependiendo de si adoptamos un criterio más flexible o más restrictivo, respectivamente. Además, los análisis revelan que el género juega un papel clave al establecer los casos de burnout según el criterio estricto; se observa una mayor proporción de casos entre los hombres. Sin embargo, cuando se utilizan criterios más flexibles, es el nivel de enseñanza el parámetro que cobra mayor

protagonismo; es decir, se observa una mayor número de casos entre los docentes de secundaria que entre sus homólogos de primaria.

Nuestros hallazgos coinciden con estudios previos sobre prevalencia de burnout en docentes no universitarios solo cuando se aplica el criterio estricto para clasificar los casos de burnout (e.g., Gil-Monte, 2005; Tejero et al., 2010). Por el contrario, cuando se utilizan criterios flexibles nuestra prevalencia es muy inferior a la expresada en otros estudios (e.g., Ayuso & Guillén, 2008; Durán et al., 2001). Al respecto, existen interpretaciones tanto metodológicas como conceptuales. En primer lugar, a nivel metodológico, es difícil establecer comparaciones entre los estudios realizados debido al uso de diferentes instrumentos de medida del burnout. Es más, la forma de establecer los casos de burnout mediante el uso de percentiles dentro de la muestra, hacen que los mismos dependan en gran medida de los participantes y de su contexto laboral. Por tanto, sería recomendable elaborar baremos normativos por sectores de actividad laboral así como por variables demográficas como el género o la edad. En este sentido, no es de extrañar que en nuestro estudio el nivel de enseñanza juegue un papel fundamental al establecer la prevalencia de burnout aplicando criterios flexibles, ya que como señalan Moriana y Herruzo (2004: p. 601) “a medida que vamos subiendo en el ciclo educativo, a excepción de los profesores de Universidad, los índices de burnout se incrementan, siendo los profesores de Secundaria los más afectados”; probablemente por las mayores demandas laborales y el menor apoyo social en este ciclo de enseñanza respecto al de primaria, que, a su vez, se relacionan con un mayor agotamiento emocional (e.g., Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Pozo et al., 2008; Türküm, 2011).

Segundo, a nivel conceptual, utilizar criterios estrictos es más recomendable que criterios flexibles, por un lado, porque el criterio estricto es más coherente con el modelo teórico del burnout y, por otro lado, porque considerando el agotamiento emocional como la variable crucial del constructo como se indica en los criterios flexibles, se antoja difícil delimitar y hacer un diagnóstico diferencial entre casos de burnout y otros procesos de estrés laboral que comparten esta característica (Gil-Monte & Peiró, 2000).

Continuando con los hallazgos obtenidos, si bien los hombres puntúan más alto en la dimensión despersonalización, no existen diferencias en la dimensión agotamiento emocional en función del género, luego la hipótesis de la expresión diferenciada según el género de las dimensiones del burnout solo se confirma parcialmente. Es más, con respecto a la dimensión despersonalización, el hecho de que los hombres puntúen más alto que las mujeres, no parece que obedezca a la idea de la supresión emocional masculina, sino a que éstos sobrellevan peor que las mujeres los conflictos en el trabajo, así los hombres informan estar expuestos a condiciones de trabajo precursoras de estrés, y expresan malestar con la supervisión de su trabajo y la falta de reconocimiento profesional en mayor medida que las mujeres. Resultados que apuntan en la misma dirección que los informados por Ayuso y Guillén (2008), y ponen en cuestión la hipótesis de la propensión femenina a la descarga emocional. En este estudio, al igual que en el citado, lo que se confirma es que los hombres perciben de forma más amenazante su entorno laboral y, en consecuencia, obtienen mayores puntuaciones en las dimensiones despersonalización y falta de realización personal, presentando una mayor proporción de casos de burnout. Queda por saber si ello se debe a que la creciente feminización del sector educativo es un reto que aún no

sabe afrontar el hombre, que puede incluso estar influido por prejuicios sociales respecto al trabajo de la mujer (e.g., Federación de Mujeres Progresistas, 2008). Sea la razón que fuese, estos datos deben ser una llamada de atención para que en el seno de las organizaciones no se mantengan estereotipos de género, que afectan de forma negativa a “unas” y “otros”, amparados en una supuesta vulnerabilidad femenina al estrés laboral y a la presumida fortaleza o frialdad emocional masculina (Purvanova & Muros, 2010).

Según el análisis de regresión efectuado, las condiciones laborales precursoras de estrés y la falta de reconocimiento profesional se relacionan en ambos sexos con la percepción de agotamiento emocional, lo que es coherente con los hallazgos de estudios previos (e.g., Antoniou et al., 2006; Bauer et al., 2006; Doménech & Gómez-Artiga, 2010; Maslach et al., 2001). Luego el agotamiento emocional puede ser considerado una reacción a la exposición a demandas laborales elevadas o conflictivas que pueden afectar por igual a hombres y mujeres (Demerouti et al., 2001). De forma adicional, en este estudio la supervisión de baja calidad parece jugar un papel decisivo para que los hombres perciban agotamiento emocional. Este resultado es importante debido a que el apoyo social suele desempeñar un papel amortiguador en la relación demandas-estrés, factor que parece estar ausente en el caso de los hombres (Monteiro-Marín et al., 2011, Moreno-Jiménez et al., 2000; Türküm, 2011).

La falta de apoyo social también ha sido señalada como un factor influyente en el desarrollo de la despersonalización (Henkens & Leenders, 2008) y asimismo los hombres experimentaron más que las mujeres este sentimiento de distanciamiento (“*A veces tiendo a tratar a mis alumnos como objetos impersonales*”) y confrontación (“*Siento que mis alumnos son el enemigo*”), sobre el cual, además de la condición mas-

culina, ejercen un efecto importante las condiciones de trabajo precursoras de estrés (entre ellas, la carga excesiva de trabajo por falta de recursos y tiempo) y las preocupaciones profesionales que suponen un “*sentimiento de estar bloqueado en la profesión*”, inquietado por el desarrollo de la carrera (“*falta de seguridad y continuidad en el empleo*”) y afrontado prácticamente por toda la comunidad educativa (alumnos, padres, compañeros y administración).

Por último, respecto a la falta de realización personal, ésta se relaciona con una supervisión de baja calidad y unas bajas preocupaciones profesionales. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Cordeiro et al. (2003), quienes al resumir sus investigaciones sobre el burnout concluían que los deseos de no volver a ser maestros estaban motivados por la recepción de un apoyo inadecuado por parte de superiores y compañeros. Lo contrario también parece ser cierto, al menos entre profesores universitarios, pues Guerrero-Barona (2003) encontró relaciones significativas entre el logro personal y el apoyo social. Por su parte, la falta de preocupaciones profesionales parece indicar ausencia de expectativas respecto al trabajo, componente esencial de la falta de realización personal como han puesto de manifiesto numerosos autores (e.g., Ayuso & Guillén, 2008; Gil-Monte, 2005; Guerrero-Barona, 2003; Moreno et al., 2000; Sánchez-Sevilla, Guillén, & León-Rubio, 2006).

Resumiendo, en términos generales, nuestros datos establecen una prevalencia del burnout bastante inferior a la informada en otros estudios realizados en el contexto educativo, pero nuestras cifras se aproximan más a la estadística epidemiológica de los trastornos psiquiátricos en docentes (Ranchal & Vaquero, 2008). Además, en consonancia con otros estudios realizados en Andalucía (e.g., Ayuso & Guillén, 2008; Cordeiro et al., 2003), hemos obtenido una

prevalencia diferencial en función del género, de manera que la proporción de casos de burnout entre los hombres es superior a la que presentan las mujeres. En la base de estas discrepancias entre hombres y mujeres, podemos encontrar una percepción diferencial de los factores organizacionales y laborales precursores de estrés, destacando una apreciación diferencial de la supervisión de baja calidad, de manera que son los hombres en comparación con las mujeres más impresionables por este inadecuado apoyo social. Asimismo, los hombres parecen diferenciarse de las mujeres en la determinación de las dimensiones del burnout, mostrando una mayor despersonalización y falta de realización personal. Los datos obtenidos no apoyan ideas como la de la supresión emocional masculina o la de la propensión emocional femenina y apuntan más en la dirección de una falta de competencia por parte de los hombres para manejar su malestar con una situación muy exigente y conflictiva, más si cabe en secundaria.

No obstante, hay que ser precavido a la hora de generalizar sobre la base de los datos presentados, dada la naturaleza transversal de nuestro estudio y la dificultad de inferir causalidad, no se pueden descartar explicaciones alternativas, como por ejemplo que sea el burnout el que lleve a percibir peores condiciones de trabajo (Hakonen, Bakker, & Schaufeli, 2006), ni que otras variables no consideradas aquí como pueden ser el afrontamiento, la autoeficacia o un determinado rasgo de personalidad estén afectando a la percepción de burnout (e.g., Doménech & Gómez-Artiga, 2010; León-Rubio et al., 2011; Sánchez-Sevilla et al., 2006). En este sentido, futuros estudios también deben explorar si las diferencias entre géneros pueden deberse a la satisfacción con la labor docente y los estilos de afrontamiento utilizados a la hora de gestionar las mencionadas demandas laborales, ya que la propia dimensión de despersona-

lización es considerada por algunos autores como una estrategia de afrontamiento de escape-avoidance desarrollada frente a los sentimientos crónicos de baja realización personal en el trabajo y de agotamiento emocional (Hernández-Zamora, Olmedo, & Ibáñez, 2004).

A pesar de dichas limitaciones, todo lo expuesto nos permite formular una recomendación fundamental sobre la que giraría una serie de líneas de actuación respecto de la prevención de los riesgos laborales de carácter psicosocial, en concreto, pensamos que se deben desarrollar programas de gestión y control del estrés laboral diferenciados, pues los factores responsables del mismo son también distintos según las características personales y profesionales de los docentes. Según nuestros datos, la medida fundamental para ambos sexos es la mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo hay que modificar la asignación de tareas por unidad de tiempo o plazos, pues todos los participantes se han visto afectados por la sobrecarga. En el caso de las mujeres es probable que detrás de la falta de recursos temporales esté el problema de la doble carga de trabajo-familia, por lo que habría que priorizar las medidas encaminadas a un reparto más equitativo de las tareas domésticas y familiares. En el caso de los hombres, dado su malestar por la supervisión de baja calidad, deben prevalecer las medidas orientadas a modificar los estilos de dirección y liderazgo, haciéndolos más participativos y orientados a objetivos, lo que permitirá definir de forma más clara las responsabilidades, proporcionar retroalimentación más precisa del desempeño y aumentar la autoeficacia de los docentes, de manera que las exigencias de éste sean manejables tanto para la mujer como para el hombre, reduciéndose la posibilidad de que se agoten emocionalmente. Por último, para ambos sexos es igual de importante reducir los problemas administrativos que disminuyen el control de las demandas la-

borales, siendo imprescindible plantearse la mejora del clima organizacional mediante estrategias de trabajo en equipo y resolución de problemas en grupo, para lo que deben implantarse programas de entrenamiento en habilidades sociales que incrementen sus competencias de comunicación. Además, en el caso de los hombres, que han mostrado un importante malestar con la falta de reconocimiento profesional, habrá que tomar medidas adicionales orientadas a la reestructuración cognitiva y el autocontrol, de manera que en el ejercicio de la profesión tengan mayor confianza en sí mismos. Al tiempo que se realicen programas de sensibilización social sobre la importancia de la educación y del rol docente.

En conclusión, este estudio muestra la importancia del género a la hora de analizar los procesos de estrés y burnout, por lo que futuros estudios deben considerar estas va-

riables en sus diseños a la hora de estimar su prevalencia en una determinada muestra, como de prevenir su incidencia y sus efectos negativos en la salud de los trabajadores y la productividad de las organizaciones.

Agradecimientos

Esta investigación fue realizada gracias a la subvención SC/UNI/00026/2009 de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, dentro del programa competitivo de subvenciones a las universidades andaluzas para el desarrollo de actividades de promoción de prevención de riesgos laborales.

Artículo recibido: 02-08-2012
aceptado: 15-12-2012

Referencias

- Agust, S., Grau, R. M., & Beas, M. (2001). Burnout en mujeres: Un estudio comparativo entre contextos de trabajo y no trabajo. *Ansiedad y Estrés*, 7, 79-88.
- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. Newbury Park, CA: SAGE Publications.
- Antoniou, A. S., Polychroni, F., & Vlachakis, A. N. (2006). Gender and age differences in occupational stress and professional burnout between primary and high-school teachers in Greece. *Journal of Managerial Psychology*, 21, 682-690.
- Ayuso, J. A., & Guillén, C. (2008). Burnout y mobbing en Educación Secundaria. *Revista Complutense de Educación*, 19, 157-173.
- Bauer, J., Stamm, A., Virnich, K., Wissing, K., Müller, U., Wirsching, M., & Schaarschmidt, U. (2006). Correlation between burnout syndrome and psychological and psychosomatic symptoms among teachers. *International Archive of Occupational and Environmental Health*, 79, 199-204.
- Bermejo-Toro, L., & Prieto-Ursúa, M. (2005). Creencias irracionales en profesores y su relación con el malestar docente. *Clinica y Salud*, 16, 45-64.
- Broughton, A. (2010). Work-related Stress (Informe N° EF/10/75/EN). Dublín: EWCO, Eurofound.
- Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (2010). Código Deontológico. Madrid: COP. Recuperado de <http://www.cop.es/pdf/Codigo-Deontologico-Consejo-Adaptacion-Ley-Omnibus.pdf>
- Cordeiro, J. A., Guillén, C., Gala, F.J., Lupiani, M., Benítez-Garay, A., & Gómez-Sanabria, A. (2003). Prevalencia del síndrome de burnout en los maestros. *Psicología.Com*, 7(1).
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nacheiner, F., & Schaufeli, W.B. (2001). The job demands-resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86, 499-512.
- Doménech, F., & Gómez-Artiga, A. (2010). Barriers perceived by teachers at work, coping strategies, self-efficacy and burnout. *The Spanish Journal of Psychology*, 13, 637-654.
- Durán, M. A., Extremera, N., & Rey-Peña, L. (2001). Burnout en profesionales de la enseñanza. Un estudio en educación primaria, secundaria y superior. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 17, 45-62.
- Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles.

- American Psychologist*, 54, 408-423.
- Eby, L. T., Maher, Ch. P., & Butts, M. M. (2010). The intersection of work and family life: The role of affect. *Annual Review of Psychology*, 61, 599-622.
- Federación de Mujeres Progresistas (2008). *Situación de las mujeres en los sectores más feminizados*. Recuperado de http://www.portalsolidario.org/portalsolidario/PUBLICACIONES/84_sectores%20feminizados.pdf.
- Gil-Monte, P. R. (2005). *El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). Una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar*. Madrid: Pirámide.
- Gil-Monte, P. R., & Peiró, J. M. (2000). Un estudio comparativo sobre criterios normativos y diferenciales para el diagnóstico del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) según el MBI-HSS en España. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 16, 135-149.
- Golembiewski, R. T., & Munzenrider, R. F. (1988). *Phases of burnout: Developments in concepts and applications*. New York: Praeger.
- González-Morales, M. G., Rodríguez, I., & Peiró, J. M. (2010). A longitudinal study of coping and gender in a female-dominated occupation: Predicting teachers' burnout. *Journal of Occupational Health Psychology*, 15, 29-44.
- González-Romá, V., Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Lloret, S. (2006). Burnout and work engagement: independent factors or opposite poles? *Journal of Vocational Behavior*, 68, 165-174.
- Grayson, J. L., & Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating teacher burnout: A mediator model. *Teaching and Teacher Education*, 24, 1349-1363.
- Guerrero-Barona, E. (2003). Análisis pormenorizado de los grados de burnout y técnicas de afrontamiento del estrés docente en profesorado universitario. *Anales de Psicología*, 19, 145-158.
- Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. *Journal of School Psychology*, 43, 495-513.
- Henkens, K., & Leenders, M. (2008). Burnout e intenciones de jubilación anticipada en empleados mayores. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 24, 325-346.
- Hernández-Zamora, G. L., Olmedo, E., & Ibáñez, I. (2004). Estar quemado (burnout) y su relación con el afrontamiento. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 4, 323-336.
- León-Rubio, J. M., Cantero, F. J., & León-Pérez, J. M. (2011). Diferencias del rol desempeñado por la autoeficacia en el burnout percibido por el personal universitario en función de las condiciones de trabajo. *Anales de Psicología*, 27, 518-526.
- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). *Maslach Burnout Inventory*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397-422.
- Matud, M. P. (2004). Gender differences in stress and coping styles. *Personality and Individual Differences*, 37, 1401-1415.
- Montero-Marín, J., García-Campayo, J., Fajó-Pascual, M., Carrasco, J. M., Gascón, S., Gili, M., & Mayoral, F. (2011). Sociodemographic and occupational risk factors associated with the development of different burnout types: the cross-sectional University of Zaragoza study. *BioMed Central Psychiatry*, 11, 49.
- Moreno-Jiménez, B., Arcenillas, M. V., Morante, E., & Garrosa, E. (2005). Burnout en profesores de primaria: personalidad y sintomatología. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 21, 71-87.
- Moreno-Jiménez, B., Garrosa, E., & González-Gutiérrez, J. L. (2000). La evaluación del estrés y del burnout del profesorado: El CBP-R. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 16, 151-171.
- Moreno-Jiménez, B., Garrosa, E., Rodríguez, R., Martínez-Gamarrá, M., & Ferrer, R. (2009). El burnout del profesorado universitario y las intenciones de abandono: Un estudio multi-muestra. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 25, 149-163.
- Moriana, J. A. & Herruzo, J. (2004). Estrés y burnout en profesores. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 4, 597-621.
- Napione, M. E. (2008). *¿Cómo se quema el profesorado de secundaria?* Madrid: Díaz de Santos.
- Otero-López, J. M., Santiago, M. A., Castro, C., & Villardefrancos, E. (2010). Stressors rendering school coexistence difficult, personal variables and burnout: towards an explanatory model. *European Journal of Education and Psychology*, 3, 299-316.
- Pozo, M. C., Salvador, C. M., Alonso, M. E., & Martos, M. J. (2008). Social support, burnout and well-being in teaching professionals: contrast of a direct and buffer effect model. *Ansiedad y Estrés*, 14, 127-141.
- Purvanova, R. K., & Muros, J. P. (2010). Gender differences in burnout: A meta-analysis.

- Journal of Vocational Behavior*, 77, 168-185.
- Ranchal, A., & Vaquero, M. (2008). Burnout, variables fisiológicas y antropométricas: un estudio en el profesorado. *Medicina y Seguridad en el Trabajo*, 210, 47-55.
- Raya, A. F., Moriana, J. A., & Herruzo, C. J. (2010). Relación entre el síndrome de burnout y el patrón de conducta tipo A en profesores. *Ansiedad y Estrés*, 16, 293-307.
- Sánchez-Sevilla, S., Guillén, C., & León-Rubio, J. M. (2006). La autoeficacia percibida en el afrontamiento de riesgos psicosociales como variable moduladora del burnout. *Ansiedad y Estrés*, 12, 495-504.
- Santiago, M. J., Otero-López, J. M., Castro, C., & Villardefrancos, E. (2008). Occupational stress in secondary school teachers: Examining the role of students' disruptive behavior and/or attitudes and the perceived difficulty in conflict management. *European Journal of Education and Psychology*, 1, 39-50.
- Shirom, A. (2003). Job-related burnout: A review. En J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.), *Handbook of Occupational Health Psychology* (pp. 245-264). Washington, DC: American Psychological Association.
- Tejero, C. M., Fernández, M. J., & Carballo, R. (2010). Medición y prevalencia del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) en la dirección escolar. *Revista de Educación*, 351, 361-383.
- Türküm, A. S. (2011). Social supports preferred by the teachers when facing school violence. *Children and Youth Services Review*, 33, 644-650.
- Unidad Estadística, Consejería de Educación, Junta de Andalucía (2010). *Estadística sobre los recursos humanos del sistema educativo de Andalucía, a excepción del universitario*. Sevilla: Junta de Andalucía. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/estadisticas>
- Watts, J., & Robertson, N. (2011). Burnout in university teaching staff: a systematic literature review. *Educational Research*, 53, 33-50.
- Wood, W., & Eagly, A. H. (2002). A cross-cultural analysis of the behavior of women and men: Implications for the origins of sex differences. *Psychological Bulletin*, 128, 699-727.